

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785963

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DA AUTOCICATRIZAÇÃO DE CONCRETOS COM ADIÇÃO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO E SÍLICA ATIVA, POR MEIO DE ENSAIO ACELERADO DE DIFUSÃO DE ÍONS CLORETO

Érica Batista Santos^{1*}, Gabriel Agrisi Paigel²; Heitor Antonio Tschaen Rangel³; Leonnardo Postinghel Barreto⁴; Geilma LimaVieira⁵ e Denise Carpena Coitinho Dal Molin⁶

* Autor de contato: ericabatistasantos.civil@gmail.com

^{1,2,3,4} Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santos, Vitória – ES, Brasil

⁵ Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santos, Vitória – ES, Brasil

⁶ Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil

RESUMO

A presença de fissuras no concreto caracteriza-se como uma das principais causas físicas de deterioração, sendo resultado de fatores como variação volumétrica devido a mudanças de temperatura e umidade, bem como das condições de carregamento e utilização da estrutura ao longo da sua vida útil, que podem contribuir com o agravamento das causas químicas (Mehta e Monteiro, 2014). O presente trabalho avaliou o fenômeno da autocicatrização e aspectos de durabilidade de diferentes tipos de concreto por meio de ensaio acelerado de migração de cloretos. Os ensaios em laboratório foram conduzidos para analisar o mecanismo de autocicatrização em diferentes tipos de concreto, utilizando o ensaio de migração de cloretos preconizado na norma da NT BUILD 492/1999, com três tipos de concretos sendo: referência (CPV ARI), escória de alto-forno e sílica ativa. A análise revela que os concretos de referência e de escória de alto-forno obtiveram resultados semelhantes nos parâmetros de migração de cloretos e penetração média de cloretos, enquanto a sílica ativa demonstrou um desempenho inferior.

Palavras-chave: Concreto; Autocicatrização; NT BUILD 492/99; Penetração de íons cloreto.

ABSTRACT

The presence of cracks in concrete is characterized as one of the main physical causes of deterioration, being the result of factors such as volumetric variation due to changes in temperature and humidity, as well as the conditions of loading and use of the structure throughout its useful life, which can contribute to the worsening of chemical causes (Mehta and Monteiro, 2014). The present work evaluated the phenomenon of self-healing and durability aspects of different types of concrete through an accelerated chloride migration test. Laboratory tests were conducted to analyze the self-healing mechanism in different types of concrete, using the chloride migration test recommended in the NT BUILD 492/1999 standard, with three types of concrete being: reference (CPV ARI), blast furnace and silica fume. The analysis reveals that the reference and blast furnace slag concretes obtained similar results in the parameters of chloride migration and average chloride penetration, while silica fume demonstrated inferior performance.

Keywords: Concrete; Self-healing; NT BUILD 492/1999; Penetration of chloride ions.

1. INTRODUÇÃO

O concreto é suscetível ao desenvolvimento de manifestações patológicas e a ausência de tratamento desses problemas resulta na restrição da estrutura. Segundo Neville (2016), a formação de fissuras no concreto representa um efeito físico significativo que impacta diretamente a durabilidade de estruturas em concreto armado, pois estabelece um caminho preferencial para a entrada de agentes agressivos. A interação entre um ambiente agressivo que contém cloretos e a existência de fissuras resulta em uma redução do desempenho estrutural ao longo do tempo. Em resposta à necessidade de estruturas de concreto mais resistentes a esses cenários, estudos e pesquisas sobre a autocicatrização autógena e autônoma em materiais cimentícios têm recebido crescente destaque internacional.

É importante destacar que a durabilidade não constitui em uma propriedade intrínseca dos materiais, mas sim uma característica vinculada ao desempenho desses materiais em condições ambientais específicas (Possan, 2010). Há uma relação proporcional direta entre a espessura da fissura e a durabilidade do concreto; quanto maior a abertura, maior é o comprometimento da estrutura, resultando na redução da vida útil. No Brasil, a NBR 6118 (ABNT, 2023), que trata sobre projeto de estruturas de concreto, apresenta valores limites para fissuração e proteção das armaduras quanto à durabilidade, para concretos simples, armado e protendido. Esses limites são estabelecidos de acordo com cada classe de agressividade ambiental.

Conforme estabelecido pela NBR 6118 (ABNT, 2023), quando a abertura máxima característica das fissuras não ultrapassa valores na faixa de 0,2 mm a 0,4 mm, sob a influência de combinações constantes, não há impacto significativo na corrosão das armaduras, conforme as condições de agressividade do ambiente de exposição. Por outro lado, fissuras com abertura superior a 0,4 mm podem representar um problema para as estruturas, constituindo uma via de entrada para agentes agressivos capazes de desencadear manifestações patológicas. O comitê RILEM 221 SHC define autocicatrização como qualquer processo intrínseco ao material que envolve suas próprias peças e/ou melhoria de desempenho.

Para uma compreensão mais aprofundada desse processo, pode-se afirmar que o mecanismo autógeno está relacionado quando o procedimento faz uso de materiais que poderiam estar naturalmente presentes na matriz do concreto, mas que não foram originalmente destinados a esse propósito. Já o mecanismo intitulado como autônomo age por meio de materiais que não estariam na matriz do concreto e foram inseridos com o objetivo específico para a autocicatrização (Pacheco *et al.*, 2022).

1.1 Cicatrização autógena

A cicatrização autógena pode ser definida como um processo de recuperação desencadeado pelos componentes originalmente presentes na mistura, sem a necessidade de aditivos ou intervenção humana. Quando a autocicatrização ocorre de maneira natural em um material não projetado para esse propósito, é frequentemente referida como um processo de cura natural. No caso do concreto, observa-se que ele possui a capacidade de promover a selagem de fissuras por meio do mecanismo autógeno. O princípio fundamental da cicatrização autógena reside na habilidade dos materiais empregados para esse fim cicatrizarem naturalmente (Hossain *et al.*, 2022).

Conforme De Belie *et al.* (2018), quatro mecanismos fundamentais são responsáveis pelo processo de autocicatrização autógena. O primeiro envolve a precipitação de carbonato de cálcio na

superfície da fissura, enquanto o segundo ocorre pela obstrução da fissura por água suja e partículas de concreto. O terceiro mecanismo é desencadeado pela hidratação tardia de materiais cimentícios que permanecem não hidratados, e o último depende da expansão C – S – H. Na Figura 1, é apresentado o processo de cicatrização autógena de forma intrínseca.

Figura 1 - Cicatrização autógena por restrição da largura da fissura (A); abastecimento de água (B) ou melhor hidratação e cristalização (C).

Fonte: Van Tittelboom; De Belie (2013).

Devido ao seu teor relativamente elevado de partículas de cimento não hidratadas, a hidratação contínua é o principal mecanismo de cicatrização do concreto nas primeiras idades. Mais tarde, a precipitação de carbonato de cálcio ($CaCO_3$), como pode ser observado na Figura 2, torna-se o principal mecanismo. Embora existam opiniões diferentes sobre o principal mecanismo que causa a cicatrização autógena, os pesquisadores concordam que, para cada mecanismo, a presença de água é essencial (Van Tittelboom; De Belie, 2013). Para que ocorra sucesso no processo de cicatrização autógena, outros fatores como a quantidade de cimento não hidratado e composição da matriz cimentícia são fundamentais para o alcance do êxito deste mecanismo (Van Tittelboom; De Belie, 2013).

Figura 2 – Precipitação de carbonato de cálcio na superfície da fissura (a); Formações de cristais na superfície da fissura com o auxílio de microscopia ótica (b).

Fonte: (a) Huang et al. (2016); (b) Os autores (2024).

O processo de cicatrização autógena também é caracterizado pela hidratação de partículas cimentícias gerando a dissolução das mesmas e, conseqüentemente, a carbonatação do $Ca(OH)_2$. Além disso, expansões na matriz de concreto e deposição de detritos trazidos pela água também podem ser consideradas como formas de cura autógena (Van Tittelboom *et al.*, 2013). Na Figura 3, observa-se a formação de cristais que extrapolam o elemento em análise, neste caso um corpo de prova contendo sílica ativa.

Figura 3 – Formações de cristais fora do plano da fissura em amostra contendo substituição de 10% de sílica ativa.

Fonte: Os autores (2024).

A análise da eficácia da autocicatrização em materiais cimentícios é uma empreitada experimental abrangente, abordando variáveis como espessura de fissuras, condições de cura, materiais utilizados e técnicas laboratoriais. Com o propósito de aprofundar a compreensão da autocicatrização, este estudo explora o fenômeno autógeno em fissuras de concretos, utilizando materiais comumente adicionados à matriz, como escória de alto-forno e sílica ativa, no contexto do ensaio de migração de cloretos da NT Build 492 (Nordtest, 1999).

1.2 Fatores de Influência na Autocicatrização

Fatores como a composição do concreto e o ambiente em que este ficará exposto afetam significativamente a eficácia de autocicatrização do mesmo. Lauch, Desmettre e Charron (2022) expõem que a influência da exposição poderia ser explicada pelos diferentes tipos e taxas de crescimento dos produtos curativos formados. Em seu estudo, a autocicatrização ocorreu rapidamente em exposições laboratoriais, onde calcita e etringita foram encontradas principalmente em água, e vaterita foi observada em exposição úmida/seca. Em contraste, a autocicatrização ocorreu mais lentamente na exposição ao ar livre, onde foram encontrados grandes cristais de calcita.

1.3 Espessura das Fissuras em Estruturas de Concreto

Um fator que influencia de forma significativa na autocicatrização é a espessura da fissura. Fissuras menores têm melhores chances de cicatrização devido ao menor volume que precisa ser

preenchido. Estudos recentes mostram que a largura máxima de fissura para atingir o fechamento completo através da cicatrização autógena varia de até 0,06 mm, até 0,20 mm ou 0,30 mm após a cicatrização durante um ano. Sob imersão em água com (CO₂) por 90 dias, a cicatrização autógena pode curar fissuras de até 0,45 mm (Lee; Park, 2018). Neste contexto, Luo, Qian e Li (2015) observaram que, à medida que a largura média da fissura aumenta, a capacidade de reparação do agente microbiano diminui. Foi constatado um efeito de reparo satisfatório para fissuras com largura média entre 0,1 e 0,3 mm, com uma taxa de reparo de 85% ou mais após 20 dias. Para fissuras com largura média entre 0,3 e 0,5 mm, o efeito de reparação alcançou 50 a 70% após o período de 20 dias. No entanto, a capacidade de reparo do agente microbiano foi limitada em amostras com fissuras de até 0,8 mm de largura, resultando em uma taxa de reparo inferior a 30%.

1.4 Condição de Exposição das Estruturas de Concreto

O ambiente de exposição no qual os concretos fissurados são condicionados exerce grande influência sobre a autocicatrização autógena, visto que tal fenômeno tem a água como gatilho para iniciar a reação físico-química de cristalização e fechamento de fissuras. Neville (2016) ressalta que a presença de água junto à região da fissura é essencial, em função de acelerar as reações de hidratação do cimento anidro, além de promover a lixiviação do hidróxido de cálcio do interior da fissura até a superfície, de modo a intensificar a formação do carbonato de cálcio.

1.5 Diferentes Tipos de Concreto

A seleção cuidadosa dos materiais constituintes do concreto, como agregados e adições minerais, desempenha um papel crucial na capacidade de se autorregenerar. Materiais de alta qualidade e compatibilidade química podem contribuir para a eficácia do processo de autocicatrização, proporcionando uma resposta efetiva à presença de fissuras. Ao empregar uma baixa proporção de água para ligante e aumentar a substituição de escória de alto-forno moída, Zeinali *et al.* (2023) observaram que a cura de amostras de concreto modificadas com escória de alto-forno moída resultou na cicatrização de fissuras na seção transversal do concreto fissurado. Isso ocorreu porque quando uma fissura se formava e água ou uma solução saturada de água de cal penetrava, os grãos não hidratados na fissura começavam a se hidratar, preenchendo a fissura com produtos de hidratação. Os resultados dos testes de tração evidenciaram que o aumento na substituição de escória resultou em uma maior taxa de preenchimento das fissuras. Notavelmente, a mistura contendo 45% de escória, curada em ambiente saturado com água de cal, apresentou a máxima recuperação da resistência à tração. No entanto, foi observado que o aumento na largura da fissura teve o efeito oposto, reduzindo o processo de cura.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A análise da capacidade de autocicatrização foi conduzida através da incorporação de diferentes materiais durante o processo de concretagem: escória de alto-forno e a sílica ativa, além de um material de referência padrão para a análise da capacidade de autocicatrização como ponto de comparação, em que os três traços foram avaliados quanto a resistência à penetração de íons cloreto. Para isso, os concretos foram fissurados aos 28 dias de idade em duas faixas de abertura, 0,1 a 0,2 mm, designadas como faixa 1, e as que variam de 0,3 a 0,4 mm, denominadas como faixa 2, e passaram por mais 28 dias submersos em água para o processo de cicatrização. Afim de avaliar a resistência de penetração de cloretos destes concretos, optou-se pelo o método experimental de migração de cloretos em estado não estacionário preconizado pela norma NT Build 492 (Nordtest, 1999).

O presente estudo científico representa uma colaboração entre duas instituições de ensino no Brasil: a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por meio de projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. A dinâmica da pesquisa envolve uma divisão de responsabilidades entre as duas universidades. A UFRGS assume o papel na fase inicial do estudo, sendo responsável pela produção dos corpos de prova (CPs). Esses CPs são cuidadosamente fabricados e a composição exata é de responsabilidade e autoria da UFRGS. Só então, após a confecção, os corpos de prova são enviados para a UFES em tempo hábil para a próxima fase do experimento, que são os ensaios de migração de cloretos.

2.1 Abertura de Fissuras

Assim que os corpos de prova enviados pela UFRGS, que possuem 100 mm de diâmetro por 50mm de altura, chegam ao Laboratório de Ensaios em Materiais de Construção (LEMAC) da UFES, são armazenados até atingirem a idade de 28 dias. Somente então é iniciado o processo de abertura de fissuras. Os corpos de prova são posicionados no aparato, que se adapta à prensa, resultando na configuração das aberturas realizado por meio do ensaio de compressão diametral, conforme especificações da NBR 7222 (ABNT, 2011). Esse processo envolve a geração controlada de fissuras, garantindo que não ocorram danos irreversíveis ao objeto em análise, conforme ilustrado na figura 4 a seguir.

Figura 4 –Abertura de fissuras. (a) Aparato para abertura de fissuras. (b) Classificação da fissura gerada. (c) Imersão dos corpos de prova fissurados.

Fonte: Os autores (2024).

2.2 Procedimento do Ensaio de Migração de Cloretos em Estado Não Estacionário

O ensaio de migração de cloretos em regime não estacionário foi realizado com base na norma americana NT Build 492 (Nordtest, 1999). Neste caso, o aparato foi produzido com a utilização de uma caixa plástica, sendo a câmara de inserção do corpo-de-prova feito de tubo de PVC de 100 mm, isolado com cinta de borracha. Assim que os CPs são retirados do tanque, as superfícies laterais, já devidamente limpas e superficialmente secas, foram impermeabilizadas com adesivo epóxi e após um período de secagem de 20 minutos é iniciado o processo de pré-condicionamento. Tal processo envolve inserir os CPs em uma câmara de vácuo por uma pressão de aproximadamente 50 mBar (5 kPa) durante um período de 3 horas. Decorridas 3 horas, a câmara foi preenchida, ainda sob pressão de vácuo, com uma solução, previamente preparada de 8 litros de água potável e 20 gramas do reagente hidróxido de cálcio $[Ca(OH)_2]$, permanecendo nesta condição por mais 1 hora.

Com o término deste período, permitiu-se que o ar retornasse para o interior da câmara, mantendo-se os CPs em solução por um período de (18 ± 2) horas. Após esta etapa, foram posicionados no interior da cinta de borracha envolvidos por uma abraçadeira metálica cada, selando com silicone em todo perímetro lateral, tanto na parte superior como na inferior, de forma a manter o sistema estanque, sendo posteriormente verificada a vedação do mesmo. Em sequência, colocou-se uma solução anódica de 0,3 M de NaOH (hidróxido de sódio) a 0,3N no tubo de PVC de forma a facear a parte superior do CP ali inserido. Já na parte inferior, que corresponde à solução catódica, prepara-se solução de 10% de NaCl (cloro de sódio), em massa em relação à água deionizada. Finalizados, os eletrodos foram conectados na parte superior (anodo) e inferior (catodo). Estes procedimentos podem ser visualizados com o que é apresentado nas Figuras 6 e 7.

Figura 6 - Fase inicial. (a) Amostras posicionadas dentro do dessecador. (b) Amostras em dessecador ligadas à bomba de vácuo. (c) Amostras submersas em solução saturada de hidróxido de cálcio sob pressão ambiente.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 7 - Ensaio NT Build 492 em execução.

Fonte: Os autores (2024).

Os concretos foram submetidos à tensão de 30 V, por um período de seis horas. Adotou-se o tempo mínimo sugerido pela norma, devido à presença de fissuras nos corpos de prova, que facilitam a migração desses íons. No início do teste, foi realizada a medição da temperatura inicial em cada solução do ânodo com o auxílio de um termômetro, procedimento repetido na conclusão do ensaio

para obtenção da temperatura final. Neste ensaio, a ação potencial elétrica aplicada através da amostra força os íons cloreto a migrar para dentro da amostra. Ao final do teste os corpos de prova de concreto foram partidos ao meio e, em cada face, fez-se a pulverização de uma solução de nitrato de prata, de forma a permitir a análise e mensuração da penetração de cloretos (Figura 8) de modo a possibilitar o cálculo do coeficiente de migração de cloretos.

Figura 8 - Ensaio NT Build 492 em execução.

Fonte: Os autores (2024).

O coeficiente de difusão em estado não estacionário (D_{nssm} ou coeficiente aparente) foi calculado, a partir da profundidade de penetração de cloretos, das seis amostras ensaiadas, do mesmo traço e idade de concreto, através da equação simplificada da norma (Equação 1).

$$D_{nssm} = \frac{0,0239 (273+T)L}{(U-2)t} \left(x_d - 0,0238 \sqrt{\frac{(273+T)L x_d}{U-2}} \right)$$

(1)

Onde:

D_{nssm} = coeficiente de migração em estado não estacionário [x 10⁻¹² m²/s]

U = valor absoluto da voltagem aplicada [V]

T = média das temperaturas inicial e final da solução anódica [°C]

L = espessura da amostra [mm], média obtida de três medidas

x_d = valor médio da profundidade de penetração de cloretos [mm], obtido de sete medidas

t = tempo de duração do ensaio [horas].

A NT Build 492 não estabelece uma classificação específica para a penetração de íons cloreto. No entanto, na literatura, são encontrados valores de referência para os coeficientes de migração de cloretos aos 28 dias, conforme apresentado na tabela 1.

Tabela 1 - Resistência à migração de íons cloreto.

Classificação conforme Gjorv (2001)	
Dns ($\times 10^{-12}$ m ² /s)	Resistência do concreto
>15	Reduzida
10-15	Moderada
5-10	Elevada
2,5-5	Muito Elevada
<2,5	Ultra Elevada

Fonte: Gjorv, (2001).

4. RESULTADOS

Na Tabela 2, podem ser observados os resultados obtidos no ensaio coeficiente de migração de cloretos segundo a norma NT Build 492, para as duas faixas de abertura de fissuras.

Tabela 2 – Coeficiente de migração de cloretos.

Concreto	Coeficiente de migração (10^{-12} m ² /s)		
	Faixa 01	Faixa 02	classificação segundo Gjorv (2001)
CPV ARI (REFERÊNCIA)	54,14	40,30	Reduzida
ÉSCORIA DE ALTO-FORNO	48,01	39,50	Reduzida
SÍLICA ATIVA	51,51	72,81	Reduzida

Fonte: Os autores (2024).

Por meio da Tabela 3, é possível observar os dados coletados quanto à profundidade média de penetração de cloretos após a realização do ensaio preconizado pela norma NT Build 492 para as duas faixas de abertura de fissuras.

Tabela 3 – Profundidade de penetração média de cloretos

Concreto	Profundidade de penetração média de cloretos (m)	
	Faixa 01	Faixa 02
CPV ARI (REFERÊNCIA)	28,54	21,65
ÉSCORIA DE ALTO-FORNO	25,63	21,33
SÍLICA ATIVA	27,39	38,04

Fonte: Os autores (2024).

É possível, também, verificar os resultados de coeficiente de difusão de cloretos no estado não estacionário no tocante à profundidade de penetração média pelo Gráfico 01 e Gráfico 02, respectivamente.

Gráfico 1 - Coeficiente de difusão de cloretos não estacionário.

Fonte: Os autores (2024).

Gráfico 2 - Profundidade de penetração média de cloretos.

Fonte: Os autores (2024).

Verifica-se, sem exceção, que conforme classificação qualitativa proposta por Gjorv (2001), todos os concretos, independente da faixa de abertura de fissura, se enquadram na resistência reduzida à migração de íons cloreto. O fenômeno autógeno de autocicatrização, no período de 28 dias após a fissuração, não foi suficiente para promover uma mudança na resistência. Este comportamento pode ser atribuído ao fato de que, uma vez fissurado, a abertura se apresenta como um facilitador para a passagem do íons cloreto ocasionando uma consequente baixa resistência ao mesmo.

Entende-se que o processo de autocicatrização realizada apenas pelos componentes presentes na mistura não são suficientes para estabelecer uma recuperação satisfatória de fechamento das fissuras e, conseqüentemente, aumentar a resistência à entrada dos agentes agressivos como é classificado por Gjorv (2001).

5. CONCLUSÃO

As conclusões desta pesquisa são as seguintes:

- a. os concretos de referência e os produzidos com escória de alto-forno apresentaram resultados semelhantes nos parâmetros examinados: coeficiente de difusão e profundidade de penetração de cloretos. Entende-se que em ambas as situações, durante o processo de concretagem, certos componentes não conseguiram acesso adequado à água para hidratação, o que ajudou a preservar suas propriedades hidráulicas dentro da estrutura do concreto, ativadas posteriormente quando fissuradas e submetidas à submersão;
- b. observa-se que, nos concretos mencionados no item anterior, a faixa de fissura se comportou de maneira oposta ao esperado uma vez que, em sua grande maioria, os estudos apontam que o aumento da fissura implica em um maior coeficiente de migração de íons cloretos. Embora não seja uma diferença significativa, presupõe-se que, no presente caso, o aumento das fissuras e a conseqüente maior permeabilidade à água foram benéficos para o fenômeno de autocicatrização autógena;
- c. em contraste com diversos autores, como DIHR et al. (1996), estudos apontam que uma maior concentração de alumina na escória de alto forno resulta em uma melhor resistência à penetração de cloretos, devido à formação de mais sal de Friedel. A presença de escória de alto forno reduz consideravelmente a taxa de difusão de cloretos no concreto, tanto pela sua influência física na porosidade quanto pelo aumento da capacidade de retenção de cloretos, atribuído aos elevados níveis de aluminatos na escória, que geram maiores quantidades de sal de Friedel;
- d. a sílica ativa exibiu um maior coeficiente de difusão e profundidade média de penetração no universo analisado. O uso desse material cimentício suplementar, no presente caso, não contribuiu para o fenômeno de cicatrização autógena e, dessa forma, não selou a fissura e, conseqüentemente, ocorreu um maior coeficiente de difusão e profundidade de penetração de cloretos a medida que a faixa de abertura analisada aumentava;
- e. ou seja, ainda na sílica ativa, os parâmetros analisados acompanharam de maneira análoga o aumento das fissuras. Ou seja, quanto maior a abertura maior a degradação do material em questão;
- f. em uma análise comparativa, neste estudo, a hidratação tardia, que ocorreu de maneira acentuada nos concretos de referência e de escória de alto-forno, resultou em desempenho mais satisfatório quando comparada aos cristais formados na sílica ativa;
- g. por fim, apesar da identificação da autocicatrização autógena, o fenômeno não foi suficiente para proporcionar uma resistência satisfatória à migração de íons cloreto conforme os parâmetros propostos por Gjorv (2001). No presente caso, após a fissura, que facilita a passagem de agentes agressivos, o dano causado inibe um desempenho satisfatório do material.

6. AGRADECIMENTOS

Este trabalho integra um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE) no âmbito do Laboratório de Materiais e Tecnologia do Ambiente Construído (LAMTAC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e no âmbito do laboratório de materiais de construção (LEMAC) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Também agradecemos ao CNPq, pelo apoio financeiro do projeto e à CAPES, pela bolsa de mestrado dos pesquisadores.

REFERÊNCIAS

ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7222: **Concreto e argamassa – Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro, 2011.

DE BELIE, N., GRUYAERT, E., AL-TABBAA, A., ANTONACI, P., BAERA, C., BAJARE, D., DARQUENNES, A., DAVIES, R., FERRARA, L., JEFFERSON, T., WANG, J., & JONKERS, H. M. **A Review of Self-Healing Concrete for Damage Management of Structures**. Advanced Materials Interfaces, 2018.

DHIR, R. K.; EL-MOHR, M. A. K.; DYER, T. D. **Chloride binding in GGBS concrete**. Cement and Concrete Research. 1996

GJORV, O. E. **Service life of concrete structures and performance-base quality control**. International Workshop on Innovations in Concrete Materials. Whistler, Canada, 2001.

HOSSAIN, M. R. ET AL. **Self-healing concrete for sustainable buildings. A review**. Environmental Chemistry Letters Springer Science and Business, 2022.

HUANG, H. ET AL. **Self-healing in cementitious materials: Materials, methods and service conditions**. Materials and Design, 2016.

LAUCH, K.-S., DESMETTRE, C., & CHARRON, J.-P. **Self-healing of concrete containing different admixtures under laboratory and long-term real outdoor expositions based on water permeability test**. Construction and Building Materials. 2022.

LEE, Y. S.; PARK, W. **Current challenges and future directions for bacterial self-healing concrete**. Applied Microbiology and Biotechnology Springer Verlag, 2018.

LUO, M., QIAN, C., & LI, R. **Factors affecting crack repairing capacity of bacteria-based self-healing concrete**. Construction and Building Materials. 2015.

NEVILLE, A. M. **Propriedades do concreto - 5. ed**. Porto Alegre: Bookman, 2016.

NORDTEST METHOD. **Concrete, mortar and a cement-based repair materials: chloride**

migration coeficiente from non-steady-state migration experiments: NT BUILD 492. Oslo, 1999.

PACHECO, F. ET AL. **Evaluation of concrete self-healing with different insertion techniques of chemical and bacterial solutions.** Revista Alconpat, 2022.

POSSAN, E. **Modelagem da carbonatação e previsão de vida útil de estruturas de concreto em ambiente urbano.** Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

VAN TITTLEBOOM, K.; DE BELIE, N. **Self-healing in cementitious materials-a review.** *Materials*, 2013.

ZEINALI, F., AHMADI, J., & RAHMANI, H. **Self-healing capacity assessment of cracked slag modified concrete under different re-curing conditions.** *Construction and Building Materials*, 2023.